

Penerapan Prinsip K3 dalam Pembuatan Packaging Sabun Cuci Tangan sebagai Upaya Peningkatan Keamanan, Kesehatan, dan Nilai Jual Produk Rumah Tangga di Desa Lebak Wangi

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang

Pada hari Senin tanggal 27 Oktober hingga Rabu tanggal 29 Oktober 2025, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. PKM ini diketuai oleh Dewangga Alfian Hidayat dengan anggota: Muhammad Alif Saputra, Fauzan Al Aziz, Muhamad Defan, Nurhadi, Salman Amarullah, serta Yanti Supryanti . S.T., M.T. selaku dosen pembimbing PKM.

Tema kegiatan ini adalah “Penerapan Prinsip K3 dalam Pembuatan Packaging Sabun Cuci Tangan sebagai Upaya Peningkatan Keamanan, Kesehatan, dan Nilai Jual Produk Rumah Tangga.” Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proses produksi dan pengemasan produk rumah tangga, khususnya sabun cuci tangan, agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan kerja serta meningkatkan daya saing usaha.

Dalam kegiatan ini, perwakilan desa yaitu Ibu Kades, Yanti Supriyanti selaku Dosen Pendamping, Ibu-ibu PKK, dan juga rekan – rekan Mahasiswa Teknik Industri UNPAM. Ketua pelaksana menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan dan dukungan dari pihak desa sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi mengenai pemahaman dasar K3, potensi bahaya kerja dalam proses produksi sabun rumah tangga, pentingnya higiene dan sanitasi area kerja, serta teknik pengemasan produk yang sesuai standar agar memiliki nilai jual yang lebih baik. Tim pengabdian menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM belum menerapkan K3 secara sistematis, padahal tindakan sederhana seperti penggunaan masker atau sarung tangan dapat mencegah risiko kontak dengan bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan sabun.

Selanjutnya, penyampaian materi dilanjutkan dengan penjelasan tentang elemen penting dari desain packaging produk yang baik, mencakup aspek keamanan, kebersihan, informasi produk, serta daya tarik visual. Meskipun tidak dilakukan pelatihan praktik, tim pengabdian menampilkan beberapa contoh desain kemasan melalui media presentasi sebagai referensi kepada masyarakat.

Hasil dan Respon Masyarakat

Kegiatan PKM ini mendapatkan respons positif dari peserta. Banyak peserta memberikan pertanyaan terkait penerapan K3 secara sederhana dalam usaha kecil dan alternatif pengemasan produk yang ekonomis namun tetap memenuhi aspek higienitas. Masyarakat menyatakan bahwa materi yang diberikan mudah dipahami dan relevan dengan kondisi usaha rumah tangga yang mereka jalankan.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman baru bahwa penerapan K3 tidak hanya berfungsi untuk melindungi pekerja, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Selain itu, masyarakat mulai mempertimbangkan pentingnya kemasan yang informatif dan menarik sebagai strategi pemasaran sederhana namun potensial.